

the international scientific-practical conference

the international scientific-practical conference

**GLOBAL INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SCIENCE, TECHNOLOGY
AND INNOVATION
— (GICSTI-2026) —**

London • April 13, 2026

Academic Research Publisher (United Kingdom)

UniScience journal

MATERIALS

the international scientific-practical conference

**«GLOBAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION
(GICSTI–2026)»**

London

April 13, 2026

Global International Conference on Science, Technology and Innovation (GICSTI–2026) // materials international scientific-practical conference. London, United Kingdom. April 13, 2026.

Editorial board of the conference

Temnova L.V. - DSc, Professor (Moscow, Russia); **Sagatbayev Y.N.** - PhD, professor (Astana, Kazakstan); **Duyshenaliev CH.D.** - DSc, Professor (Byshkek, Kyrgyzstan); **Pashkov S.V.** - PhD, professor (Petropavlovsk, Kazakstan); **Khakimov K.A.** - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan); **Melekoglu M.** - DSc, professor (Eskisehir, Turkey).

This event aims to discuss contemporary research across various scientific fields, exchange new scientific ideas, and support scientific activities aligned with global innovative processes.

Within the framework of the conference, scientists, researchers, young scholars, and practicing specialists will have the opportunity to present their research results, exchange scientific ideas, and expand international cooperation.

The main objective of this International Scientific-Practical Conference is to consolidate the results of contemporary research across various scientific fields and strengthen the integration of science and practice through advanced scientific approaches.

**The authors are responsible for the content of the articles, the information, facts, and figures presented therein.*

The proceedings of the International Scientific-Practical Conference have been discussed by the Scientific-Technical Council of the international publisher "**Academic Research Publisher**" (London, United Kingdom) and recommended for publication (April 10, 2026, Protocol No. 11).

CONTENTS

SECTION 1: NATURAL SCIENCES (GEOGRAPHY, ECOLOGY, BIOLOGY, PHYSICS, CHEMISTRY).....	Ошибка! Залка не определена.
ПЕРЕРАБОТКА ПИРОЛИЗНОГО БЕНЗИНА С ПОЛУЧЕНИЕМ C ₉ -АРЕНОВ	11
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN TEACHING CLIMATE CHANGE IN BIOLOGY CLASSES	16
“DEUS SIVE NATURA” AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF THE LEGAL SAFEGUARDING OF RARE FAUNA IN UZBEKISTAN	22
THE EFFECT OF VERTICILLIUM WILT DISEASE ON THE TECHNOLOGICAL QUALITY INDICATORS OF COTTON FIBER IN COTTON PLANTS	28
INTEGRATED HYBRID MODELING OF URBAN AIR POLLUTION USING MATHEMATICAL AND MACHINE LEARNING APPROACHES	34
TOSHKENT SHAHRIDA DIZEL DVIGATELLARIDAN CHIQUYOTGAN TASHLANMALARNING EKSPLUATATSION PARAMETRLAR ASOSIDA ATROF-MUHITGA TA’SIRINI KOMPLEKS BAHOLASH(TOSHKENT SHAHRI HUDUDI).....	41
PLASTMASSA ISHLAB CHIQUYOTISH SANOATI KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLLIKNI BAHOLASH USLUBIYOTI(XORIJYIY TAJRIBA)	46
G‘ARBIY TYAN-SHANDAGI UGOM VA CHOTQOL HUDUDLARIDA QURUQLIK MOLLYUSKALARINING TARQALISHI VA ULARNING TERILISHI	56
QUSHLARNING OZUQA ZANJIRLARI VA MODDA AYLANISHIDAGI ROLI.....	59
MIKROORGANIZM BIOMASSASINI AJRATIB OLISH VA UNI OZIQ-OVQATSOHASIDA QO‘LLASH TAHLILLARI	65
SECTION 2: INFORMATION TECHNOLOGIES(IT, AI, GIS, BIG DATA).....	68
SMART-LEARNING MUHITIDA OLIY TA’LIM DARSLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI	69
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	75
AI MODELLARIGA QARSHI HUYUMLAR VA HIMOYA CHORALARI.....	81
BULUTLI XIZMATLARDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH ARXITEKTURASI	95

O‘ZBEKISTONDA INFLYATSIYA DARAJASIGA TA’SIR ETUVCHI MONETAR VA NOMONETAR OMILLAR.....	371
A SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO IMPROVING ORGANIZATIONAL MANAGEMENT SYSTEMS UNDER DIGITAL TRANSFORMATION BASED ON ECONOMIC ANALYSIS AND AUDIT CONTROL	379
ВКЛАД РАЗВИТИЯ УСЛУГ ЦИФРОВОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ	387
АГРАР СОҶА САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШДА ТАНЛАНМА КУЗАТУВ УСЛУБИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	397
HUDUDLARDA TURIZM INFRAUZILMASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	402
INVESTITSIYA SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBA VA UNI HUDUDLARDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	411
КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ КРЕДИТЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	418
SECTION 6: SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES	423
TURKISTON BOSHQARUV MUVAQQAT QO‘MITASI FAOLIYATIDAGI O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLAR	424
БІР ӘҢГІМЕ – БІР ТАҒДЫР (БЕЙІМБЕТ МАЙЛИН ШЫҒАРМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ)	428
ҒАШЫҚТЫҚ ӘЛЕМІНДЕ: МҰХТАР ШАХАНОВТЫҢ ЖҮРЕК СЫРЫ...	433
STRUKTURELLE MODELLE DER ZUSAMMENGESETZTEN UND HYBRIDEN NEOLOGISMEN IM DEUTSCHEN UND USBEKISCHEN UND IHRE STELLUNG IM NATIONALEN SPRACHSYSTEM.....	439
АКРОБАТИКАЛІҚ ШІНІГІWLARDІН АКТЫОРЛІҚ МАНЕРИН RAWAJLANDIRIWDAĞI KOMPLEKSLI TÁSIRI.....	444
MAS’ULIYAT TUSHUNCHASINING FALSAFIY-KATEGORIAL TAHLILI VA ONTOLOGIK ASOSLARI	449
LEXICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS FOUND IN “MAHBUB UL-QULUB” (ON THE EXAMPLE OF ALISHER NAVOI’S WORK).....	457
THE CHARACTERISTIC ILLUSTRATION OF THE FATHER’S IMAGE IN THE STORY OF ASROR BABO	467
SO‘Z TARTIBI TAFOVUTLARINING TARJIMA JARAYONIDAGI SINTAKTIK TRANSFORMATSIYALARGA TA’SIRI	474

MAS'ULIYAT TUSHUNCHASINING FALSAFIY- KATEGORIAL TAHLILI VA ONTOLOGIK ASOSLARI

Samandarova Mukarram Bo'riyevna

Samarqand davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi

b.jurakulov0202@gmail.com

[Tel:+998939522533](tel:+998939522533)

Annotatsiya: Uyg'onish davrida inson erkinligi va uning o'z qilmishlari uchun javobgarligi g'oyasi rivojlana boshlagan. Yangi davr falsafasida esa mas'uliyat tushunchasi ratsional asoslarga ega bo'lgan, uni insonning ongli tanlovi va erkin irodasi bilan bog'liq deb hisoblashgan. XX asr falsafasida, ayniqsa ekzistensializm oqimida, mas'uliyat inson borlig'ining asosiy xarakteristikasi sifatida qaralgan. Shu tariqa, mas'uliyat tushunchasi tarixiy rivojlanish davomida tobora kengroq va chuqurroq mazmun kasb etib borgan.

Kalit so'zlar: ekologik ma'suliyat, globallashuv, barqaror rivojlanish, texnologik rivojlanish, taraqqiyot strategiyasi, tabiiy resurslar, konsepsiya, ekologik siyosat, atrof-muhitni muhofaza qilish, atmosfera, axloqiy kategoriya.

Abstract: During the Renaissance, the idea of human freedom and responsibility for one's actions began to develop. In the philosophy of the new era, the concept of responsibility had rational foundations, it was considered to be associated with a person's conscious choice and free will. In the philosophy of the 20th century, especially in the current of existentialism, responsibility was considered as the main characteristic of human existence. Thus, the concept of responsibility acquired an increasingly broader and deeper meaning during historical development.

Keywords: environmental responsibility, globalization, sustainable development, technological development, development strategy, natural resources, concept, environmental policy, environmental protection, atmosphere, moral category

KIRISH

Hozirgi kunda ko'pchilik tomonidan axloqiy mas'uliyat tushunchasi huquqiy va qonuniy mas'uliyat bilan aralashtirilib yuboriladi, bu esa amaliy hayotda turli tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda. Bu chalkashlikning asosiy sababi

shundaki, mas'uliyat so'zi talaffuz etilishi bilan odamlar ko'z oldiga darhol javobgarlik majburiyati keladi va shaxsning qilmishi uchun javob berishi birinchi o'ringa chiqadi. Bunday holatda mas'uliyatning chuqur axloqiy va ma'naviy mohiyati e'tibordan chetda qoladi, bu esa tushunchaning asl mazmunini to'liq anglashga to'sqinlik qiladi.

Shu nuqtai nazardan, mas'uliyat tushunchasining ma'lum darajada rasmiy nisbiyligi va ikkilamchi xususiyatga ega ekanligi haqida xulosa chiqarish mumkin. Chunki mas'uliyat ko'pincha boshqa fundamental kategoriyalar orqali namoyon bo'ladi va ularga nisbatan qaraladi. Jumladan, erkinlik, burch, vijdon, gunoh, muhabbat, adolat kabi falsafiy maqomga ega bo'lgan tushunchalar bilan chambarchas bog'liq holda mas'uliyat o'z mohiyatini ochib beradi. Mas'uliyat bu kategoriyalarning har biri bilan alohida munosabatda bo'lib, ularning amaldagi ifodasi sifatida namoyon bo'ladi, shu bilan birga ularning mazmunini boyitadi va amaliy hayotda qo'llanilishini ta'minlaydi.

Shu munosabat bilan mas'uliyatni tushunishda bir necha asosiy yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkin, birinchi navbatda, axloqiy mas'uliyat tushunchasini, chunki aynan ular umuman olganda jamiyatda axloqiy fikrning rivojlanish xarakterini, tarixiy shakllanish jarayonini hamda turli sivilizatsiyalarda qanday aks etganini ko'rsatib beradi. Bu yondashuvlar nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki inson xulq-atvorining amaliy tamoyillarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynagan.

Mas'uliyatni tushunishning quyidagi asosiy yo'nalishlarini ko'rib chiqish mumkin:

1. Aretologik yondashuv qadimgi yunon faylasufi Arastu (Aristotel) tomonidan asoslangan bo'lib, unga ko'ra mas'uliyat insonning ichki fazilatligining, axloqiy kamolotining tabiiy natijasi sifatida qaraladi¹⁷. Arastu ta'limotida inson o'z fazilatlarini rivojlantirish orqali yaxshi hayotga erishadi va shu

¹⁷ Кессиди Ф.Х. Этические сочинения Аристотеля. Источник: Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. - М.: Мысль, 1983.- 830 с. - (Филос. наследие. Т, 90). С.8-37.

bilan mas'uliyatli xatti-harakatlar qilishga qodir bo'ladi. Uning fikricha, fazilatli inson o'z maqsadlarini yaxshi anglaydi va shunga mos ravishda mas'uliyatli qarorlar qabul qiladi, bunda mas'uliyat fazilatlarining amaliy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

2. Teologik yondashuv asosan, xristian axloqi doirasida rivojlantirilgan bo'lib, unda Xudo mas'uliyatning yakuniy instansiyasi, oliy hakam sifatida qaraladi va insonning mas'uliyati ham ilohiy tartib bilan belgilanadi¹⁸. Xristian faylasufi Avgustin ilohiy iroda g'oyasidan individual axloqiy mas'uliyatga diniy nuqtai nazardan yondoshadi va insonning erkin irodasi hamda Xudo oldidagi javobgarligini bog'lab tushuntiradi. Xristianlikda Iso Masih shaxsi orqali mas'uliyatning potensial cheksizligi, ya'ni chegara bilmas muhabbat va fidoyilik imkoniyati beriladi, ammo shu bilan birga u komillik transsendentaliyalari orqali insoniy borliq darajasiga bog'lanadi va inson amaliy hayotida namoyon bo'ladi. Bunda inson mas'uliyati ilohiy amrlarga rioya qilish bilan chambarchas bog'lanadi.
3. Deontologik yondashuv nemis faylasufi Immanuel Kant ta'limotiga asoslanadi va unda mas'uliyatning sub'ektiv asosi sifatida vijdon va axloqiy qonunga hurmat motivi sifatidagi burch tushunchasi amal qiladi. Kant ta'limoti bo'yicha, inson qat'iy axloqiy imperativga bo'ysunishi kerak, bu esa uning mas'uliyatini belgilaydi. Uning fikricha, mas'uliyat burchni anglashdan va uni amalga oshirishdan kelib chiqadi, bunda insonning axloqiy avtonomiyasi va erkinligi muhim ahamiyat kasb etadi¹⁹. Kantning fikricha, haqiqiy mas'uliyat shaxsning ichki motivatsiyasidan kelib chiqishi, tashqi majburlov yoki foyda ko'rish maqsadida emas, balki axloqiy burchni anglash asosida amalga oshirilishi kerak.
4. Utilitaristik yondashuv ingliz faylasufi Jon Styuart Mill tomonidan rivojlantirilgan bo'lib, u mas'uliyat tushunchasini foyda, ratsional maqsadga

¹⁸ Гусейнов А. История этических учений./ Под ред. А.А. Гусейнова. - М.: Гардарики, 2003. -С.318.

¹⁹ Кант И. Метафизика нравов/ Соч. в бт. Т.4. Ч. 2. - М.: Мысль, 1965. - С. 285.

muvoftlikning o'ziga xos shartlari bilan aniqlangan tamoyillardan, ularning ayb va jazo bilan bog'liqligi nuqtai nazaridan keltirib chiqaradi²⁰. Utilitarizm nuqtai nazaridan mas'uliyat shaxsning o'z harakatlarining oqibatlarini anglashi va ko'pchilikka eng katta foyda keltiradigan qarorlarni qabul qilishida namoyon bo'ladi. Mill ta'limotida mas'uliyat faqat shaxsiy manfaatdorlik bilan emas, balki jamiyatning umumiy farovonligi bilan bog'lanadi, bunda shaxsning individual mas'uliyati jamiyat oldidagi mas'uliyat bilan uyg'unlashadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mas'uliyat tushunchasi an'anaviy falsafiy tafakkurda inson faoliyatining ko'z bilan ko'rib bo'ladigan, oldindan bashorat qilish mumkin bo'lgan istiqboldagi oqibatlariga bevosita taalluqli bo'lgan. Bunda mas'uliyat axloqiy qilmish tuzilmasining muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lib, ko'pincha shaxsning dastlabki motivi yoki niyatidan ko'ra qilmishning natijasi yoki oqibati bilan bog'liq holda qaralgan. Mas'uliyat tushunchasining bunday talqini axloqiy amaliyotda uzoq vaqt davomida ustuvor ahamiyat kasb etgan va inson xatti-harakatlarini baholashda asosiy mezonlardan biri bo'lib kelgan.

Masalan, agar inson mas'uliyati muhabbat tuyg'usidan, mehr-oqibatdan kelib chiqsa, ya'ni axloqiy harakatga undovchi asosiy kuch sifatida muhabbat namoyon bo'lsa, u holda quyidagi mantiqiy formula yoki tamoyil o'rinli bo'ladi: «men sevaman, shuning uchun men ... uchun (yoki ... oldida) javob beraman». Bunda sevgi tuyg'usi mas'uliyatni keltirib chiqaruvchi, uni shakllantiruvchi asosiy manba sifatida namoyon bo'ladi. Inson o'zi sevgan, qadrlaydigan shaxs, jamoa yoki g'oya oldida mas'uliyat his qiladi va bu mas'uliyat uning xatti-harakatlarini belgilab beradi.

Mas'uliyatning bunday «keltirib chiqarilganlik» xususiyati falsafiy nuqtai nazardan biror narsaga (yoki kimgadir) bog'liqlik sifatida, shaxs ichki olamining tashqi olam bilan aloqadorligi sifatida talqin qilinadi. Bu holatda mas'uliyat inson

²⁰ Бирюков Б. В., Борисова И. В. Милль // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; 2-е изд., испр. и допол. - М.: Мысль, 2010. -С.124.

xatti-harakatlarining aniqlovchi tamoyili rolini o'ynaydi, uning xulq-atvorini tartibga soluvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababdan mas'uliyat tushunchasi o'z mohiyatiga ko'ra ma'lum zarurlik alomatini, majburiyat va burch elementlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni mas'uliyat faqat insonning ixtiyoriy tanloviga emas, balki ichki va tashqi zarurat bilan ham bog'liq bo'lib, bu zarurat insonning o'zi qadrlaydigan narsalar, munosabatlar yoki g'oyalar bilan shartlangan bo'ladi.

Mas'uliyat fenomeniga tarixan yangi yondashuv Yangi davrda amalga oshiriladi. Inson erkin va mas'uliyatli tanlov sub'ekti sifatida qaraladi. T.Gobbs, masalan, insonni javobgarlikka tortish - fazilatli xulq-atvor, erkin harakat sababini yaratish, deb hisoblaydi²¹.

Mas'uliyat aql va erkinlikdan keltirib chiqariladi. Gegel ham mas'uliyatning asosiga oqillilikni qo'yadi, lekin keyingisini, avvalo, ruh harakatining tushuncha kabi universal shakli bilan bog'laydi.

Immanuel Kantning falsafiy tizimida insoniyatni umumiy sub'ekt sifatida tushunish konsepsiyasi markaziy o'rin egallaydi. Bu konsepsiyaga ko'ra, normativ axloqiy belgilar va tamoyillar shunchaki shaxsiy fikr yoki qarashlar emas, balki umumiy tan olingan va an'anaviy ma'noda ob'ektiv ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlar tizimidir. Kant axloqiy qarorlarning umumbashariy tabiatini ta'kidlab, har bir inson axloqiy qaror qabul qilganda o'zini butun insoniyat vakili sifatida his qilishi kerakligini uqtiradi. Bu yondashuv orqali u axloqiy tamoyillarning universalligini va ularning inson tabiatining o'zidan kelib chiqishini ko'rsatmoqchi bo'lgan.

Shunday qilib, masalan, Kant o'z falsafiy tizimida vijdon tushunchasini mas'uliyatning «sub'ektiv» tamoyili sifatida batafsil ko'rib chiqadi. Bu yerda «sub'ektiv» so'zi insonning ichki dunyosi, uning shaxsiy axloqiy tajribasi va o'z-o'zini anglashi bilan bog'liq ma'noda qo'llaniladi. Kant oddiy javobni, ya'ni shunchaki berilgan savolga javob berishni vijdon bo'yicha javobdan (*gewisshafte Antwort*), ya'ni inson o'z vijdoni oldida mas'uliyat his qiladigan, chuqur axloqiy

²¹ Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т.1. М. Мысль, 1989.- 622с.- (Филос.насл. Т.107.)- С.270-506.

asosga ega bo'lgan javobdan aniq ajratadi. Uning uchun vijdon bo'yicha javob berish - bu shunchaki to'g'ri javob berish emas, balki insonning ichki axloqiy kompassi bilan muvofiq holda harakat qilishidir. Uning fikricha «Vijdon Xudo oldida o'z xatti-harakatlari uchun mas'uliyatning sub'ektiv tamoyili sifatida qaralishi kerak, mas'uliyat tushunchasi esa (garchi noaniq bo'lsa ham) doimo axloqiy o'z-o'zini anglashda mavjud bo'ladi»²². Uning nazarida, vijdon insonning Xudo (yoki mutlaq axloqiy qonun) oldidagi mas'uliyatini anglash, his qilish mexanizmidir. Garchi mas'uliyat tushunchasi ba'zan noaniq, mavhum bo'lib tuyulsa-da, u insonning axloqiy ongida doimo mavjud bo'ladi va uning xatti-harakatlarini yo'naltiradi. Vijdon insonga o'z mas'uliyatini eslatib turadigan ichki ovozdur.

V.V.Tomashov o'zining «Mas'uliyat ekzistensial muammo sifatida» monografiyasida mas'uliyat tushunchasiga jarayoniy yondashuvni taklif etadi. U mas'uliyatni statik holat emas, balki dinamik, zarurlikni amalga oshirish jarayoni sifatida tushuntiradi. Bu konsepsiya mas'uliyatning faqat natija emas, balki bir necha bosqichlardan iborat murakkab jarayon ekanligini ko'rsatadi²³. Tomashov taklif qilgan mas'uliyat «jarayoni»ning bosqichlari quyidagicha:

- Bilish bosqichida inson ob'ektiv zarurlikni to'g'ri aniqlash, vaziyatni to'g'ri baholash va maqsadni aniq belgilash uchun mas'uliyat oladi. Bu bosqich mas'uliyatli harakatning dastlabki poydevori hisoblanadi, chunki vaziyatni noto'g'ri tushunish yoki maqsadni noto'g'ri belgilash keyingi barcha harakatlarning samarasiz bo'lishiga olib keladi.

- Refleksiv bosqichda sub'ekt o'zining zarurlikni amalga oshirish qobiliyati va imkoniyatlarini adekvat, xolisona baholash uchun mas'uliyat oladi. Bu o'z-o'zini tanqidiy baholash, o'z kuchi va zaifliklarini anglash bilan bog'liq. Inson o'z imkoniyatlarini real baholamasa, mas'uliyatli harakat qila olmaydi.

²² Immanuel Kant. Die Metaphysik der Sitten. In: Kants Werke: Akademie-Textausgabe, Band VI. Berlin: Walter de Gruyter, 2003. S. 439.

²³ Томашов В.В. Ответственность как экзистенциальная проблема: историко-философские очерки. -М.: Московский гос. педагогический ун-т, 1998. 121 с.

- Instrumental bosqichda sub'ekt zarurlikni amalga oshirish vositalari va usullarini to'g'ri tanlash uchun mas'uliyat oladi. Bu vosita va usullar nafaqat samarali, balki axloqiy jihatdan ham ma'qul bo'lishi kerak. Mas'uliyatli qaror – bu nafaqat maqsadga erishish, balki to'g'ri vositalar orqali erishish hamdir.

- Aksiologik bosqichda sub'ekt muqobil xulq-atvorni tanlashning qadriyat asoslanishi uchun mas'uliyat oladi. Bunda shaxs o'z tanlovining axloqiy, ma'naviy asoslarini, qadriyatlar tizimiga muvofiqligini ta'minlashi lozim. Qadriyatlar asosidagi tanlov mas'uliyatli harakatning muhim belgisi hisoblanadi.

- Amaliy bosqichda sub'ekt amaliy faoliyatning borishi va natijalari uchun mas'uliyat oladi. Bu an'anaviy tushunishdagi mas'uliyat bo'lib, shaxsning o'z qilmishlari va ularning oqibatlarini uchun javobgarligini anglatadi.

Mas'uliyatning falsafiy-kategorial tahlili orqali shuni chuqur anglash mumkinki, bu murakkab tushuncha umumiy mas'uliyat kategoriyasining uzoq va boy rivojlanish tarixidan, turli falsafiy oqimlar va maktablarda uning talqin qilinish jarayonidan kelib chiqadi. Mas'uliyat kategoriyasi qadimgi falsafiy ta'limotlardan boshlab zamonaviy falsafiy konsepsiyalargacha bo'lgan yo'lni bosib o'tgan. Har bir tarixiy davr va har bir falsafiy yo'nalish bu tushunchaga o'z hissasini qo'shgan, uning mazmunini boyitgan va yangi qirralarini ochib bergan. Bu jarayonda diniy, axloqiy, huquqiy va falsafiy qarashlar uzviy ravishda bir-biriga ta'sir ko'rsatib, mas'uliyat tushunchasining rivojlanishiga turtki bergan.

Tarixiy shakllanish jarayonida mas'uliyat tushunchasi turli davrlarda turlicha talqin qilingan, ammo uning asosiy mohiyati – insonning o'z qilmishlari uchun javobgarligi hamisha uning markazida turgan. Qadimgi davrda mas'uliyat ko'proq taqdir va ilohiy qonunlar bilan bog'langan bo'lsa, o'rta asrlarda diniy talqin ustuvorlik qilgan. Ayni paytda, hozirgi globallashuv davrida, dunyo mamlakatlari va xalqlari o'rtasidagi munosabatlar yanada chuqurlashib, murakkablashib borayotgan bir sharoitda mas'uliyat tushunchasi nafaqat shaxsiy, balki umumbashariy miqyosda alohida ahamiyat va yangicha ma'no kasb etmoqda. Globallashuv jarayonlari bir tomondan insoniyat oldiga yangi imkoniyatlar ochib

bersa, ikkinchi tomondan yangi xavf-xatarlar va muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Bu sharoitda mas'uliyat nafaqat alohida shaxs yoki alohida jamiyat doirasida, balki butun insoniyat miqyosida tushunilishi zarur bo'lgan kategoriyaga aylanmoqda. Insoniyatning o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'siri tobora kuchayib borayotgan bir paytda, har bir qaror va harakatning ta'sir doirasi ham kengaymoqda, bu esa mas'uliyat kategoriyasiga yanada kengroq mazmun bag'ishlamoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кессиди Ф.Х. Этические сочинения Аристотеля. Источник: Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. - М.: МЫСЛЬ, 1983.- 830 с. - (Филос. наследие. Т, 90). С.8-37.
2. Гусейнов А. История этических учений./ Под ред. А.А. Гусейнова. - М.: Гардарики, 2003. -С.318.
3. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.10.2019 yildagi PF-5863-son. 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 20.01.2024 y., 06/24/14/0052-son; 03.08.2024 y., 06/24/106/0571-son; 23.11.2024 y., 06/24/184/0954-son.
5. Hakimov N S . Inson ekologiyasi: Monografiya. T.: "Iqtisodiyot", 2021.-B.4.
6. Mamashokirov S. Ekologik faollik va mas'uliyatni shakllantirishda ijtimoiy-siyosiy omillarning roli, Diss. Falsafa fan. dokt. Toshkent: 1997.-B.24.

London

April 13, 2026